

ausgewertetes Areal
 Grabungsgrenze
 A5, Col1 etc.: Profilschnitte

Chevez - Au Breuille (Grabungsflächen 2012)
 Masstab 1:250
 Plan: OCC-SAP, modifiziert

- 1 Gebäude
- Esse
- Feuerstelle
- Keramikkonzentration
- Grube
- Pflostenloch, Pflostennegativ, Pflostengrube
- Steinschüttung

Chevez - Au Breuille (Bereichsplan)
Plan: OCC-SAP, modifiziert

Chevez - Au Breuille (Bereichsplan)
Plan: OCC-SAP, modifiziert

- Bronzezeitlich
- Mittel-/Spätlatènezeitlich
- Spätlatènezeitlich
- Frühkaiserzeitlich
- Römerzeitlich (Verfüllung)

Chevezey - Au Breuille (Gesamtplan 2012 mit Interpretationen)
Plan: OCC-SAP, modifiziert